

УДК 628.171

**ОПЫТ РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА В
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
ПРИРОДНЫХ ВОД**

**RUSSIAN AND EUROPEAN UNION
EXPERIENCE IN NATURAL WATER
QUALITY MANAGEMENT**

©*Скоробогатова О. Н., канд. биол. наук,
доцент, Нижневартровский
государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

©*Skorobogatova O. N., Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

©*Ашурова З. М., магистрант,
Нижневартровский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия*

©*Ashurova Z. M., Master Student,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы управления качеством природных вод для удовлетворения потребностей населения России в питьевой воде, соответствующей европейским стандартам. Вода служит основой для функциональных процессов в организме человека. Изучен опыт стран Евросоюза непрерывного, гарантированного удовлетворения потребностей населения в чистой питьевой воде.

Abstract. The authors discuss the natural water quality management aimed at meeting the needs of the Russian population in drinking water of the European quality standard. Water is the basis for human body functioning. The paper considers the EU experience of continuous, guaranteed clean water supply.

Ключевые слова: Евросоюз, вода питьевая, стандарты, загрязнение, самоочищение, эвтрофикация.

Keywords: European Union, drinking water, standards, pollution, self-cleaning, eutrophication.

Одной из ключевых задач любого государства является поддержание и сохранение здоровья населения. При этом значение питьевого водоснабжения является ключевым параметром обеспечения безопасности населения. В некоторых странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения ситуация с питьевым водоснабжением остается неблагоприятной [4, 14-17]. Изучение мирового опыта бесперебойного, гарантированного удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, соответствующим нормативам физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд, применительно к региональным особенностям и экономическим возможностям региона может способствовать выработке механизмов управления, предотвращающих поступление аллохтонного вещества.

Управление качеством воды — это система организационных и технических мероприятий в плане улучшения режима физико-химических характеристик воды в эксплуатируемом водоеме, а также воды, которая сбрасывается из него в расположенный ниже участок реки или другой водоем.

С целью рационального водопользования поверхностные воды классифицируют на моря, водотоки, водоемы (озера, пруды и т. п.), болота, выходы подземных вод, ледники и снежники [1].

Понятие качества воды включает комплекс химических, биологических, физических компонентов и свойств, по которым определяется назначение ее использования. Сырьем для питьевых служит природная вода. Т.е. вода — это ресурс, качество водоснабжения которого зависит от количественных и качественных характеристик поступающих в него подземных и поверхностных вод, промышленных и коммунальных предприятий [11]. В РФ особую ценность больших запасов чистой пресной воды представляют озера Байкал, Ладожское, Онежское и др. качество природной воды свойство нестабильное, оно изменяется в течение года, в зависимости от гидрологических параметров. Все воздействия, в особенности, происходящие под влиянием человеческой деятельности, изменяют биологическую продуктивность водного объекта [2].

В зависимости от гидрологических параметров водного объекта качество природной воды меняется в течение года.

Вода имеет довольно сложный состав, к основным компонентам которого относятся катионы (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+), анионы (HCO_3^- , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , Cl^-), газы (O_2 , CO_2 , H_2S), взвешенные вещества макро- и микроэлементы. Дополнительно отслеживают содержание карбонатных, сульфатных, силикатных, а также сумму «полуторных» окислов $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ и др. вещества. При 0°C содержание кислорода в пресной воде составляет 14,7 мг/л (100% - ное насыщение) [2]

Наличие в природных водах аммиака, нитратов указывает на поступление свежих органических загрязнений. Их содержание не должно превышать 2-5 мг/л. Содержание биогенного элемента — фосфора в чистых водах не превышает десятых долей. Для многих водорослей оптимальное содержание неорганического Fe не должно превышать 0,14–1,40 мг/л. Концентрации, увеличивающиеся в 2-3 раза, ядовиты.

Избыток соединений азота и фосфора, поступающее в воду из поверхностных источников, дают излишнее питание водной растительности и эвтрофирование водоема, повышение потребления кислорода. В результате эвтрофии снижается качество воды, и условия для водных живых организмов значительно ухудшаются [8].

На загрязнении воды сказывается и то, что вода в пространстве локализована. Человеческая цивилизация также рассредоточена локусами вблизи водных источников. В результате это существенно сказывается на здоровье человека. Поэтому предприятия, использующие водоем, для каких либо нужд несут ответственность за стабильность установленных нормативов качества воды. Для чего важно учитывать фоновые загрязнения и гидрологические факторы [8]. Соблюдение санитарного состояния водных объектов и качество воды у мест водопользования должно соответствовать нормативным показателям. По санитарным правилам отслеживаются плавающие примеси и их содержание, взвешенные вещества, запах, привкус, окраска и температура воды, значение pH, состав и концентрация

минеральных примесей и растворенного в воде кислорода, биологическая потребность воды в кислороде, состав ПДК ядовитых и вредных веществ и болезнетворных бактерий.

В России основными показателями загрязнения природных вод являются понижение растворенного кислорода, повышение биохимического потребления кислорода (БПК), увеличение содержания в воде микроорганизмов (колититр), поддержание в воде аммония (NH₄), нитратов (NO₃), нитритов (NO₂), нефти и нефтепродуктов, фенолов, СПАВ, тяжелых металлов.

Источниками загрязнения поверхностной являются атмосферные осадки, городские и промышленные стоки, сельское и лесное хозяйство [2].

При нормировании качества воды в водоемах питьевого и культурно-бытового назначения используют санитарно-токсикологический, общесанитарный и органолептический ЛПВ (лимитирующий показатель вредности). Для водоемов рыбохозяйственного назначения наряду с указанными, используют токсикологический и рыбохозяйственный ЛПВ [5].

В РФ отмечены несоответствия стандартов качества окружающей среды. Нормирование воздействия на водные объекты, отличающиеся многофакторностью и нестатичностью системы, сложная задача. Поэтому значения ПДК, зависят от использования водоемов. Для рыбохозяйственных водоемов нормативы качества разрабатываются федеральным агентством по рыболовству, как правило, они более строгие, чем санитарные ПДК. В их списке ПДК определяется для 1200 веществ, не смотря на то, что санитарно-токсикологические ПДК для других водоемов направлены на защиту здоровья человека [19].

Водные объекты самоочищаются, т.е. в результате деятельности живых организмов способны возвращать качество воды к первоначальному. Это процесс наблюдается при условии небольшой степени загрязнения. Особенную роль в этом процессе играют прибрежно-водные растения (фильтраторы и среда для фитофильной фауны) [13].

Водные правоотношения, в связи с общими геологическими составляющими имеют прочную связь с природоохранными, земельными, лесными, гражданскими. С целью ограничения сферы регулирования водного законодательства от других отраслей народного хозяйства необходимо как можно больше обособить водные правоотношения [1]. Контроль и управление качеством воды в водных объектах предусматривает:

- определение требуемой степени очистки сточных вод;
- установление при выборе места под строительство предприятия достаточной степени разбавления сточных вод, чтобы в пункте водопользования примеси рассеивались до неопасных концентраций;
- прогнозирование качества воды на заданную перспективу.

В РФ разработан один из методов эффективного управления качеством вод. Этот метод основывается на разделении объектов нормирования на две категории. Первая – вода, забираемая из водных объектов и используемая человеком в различных целях и вторая – вода природных водных объектов, как ресурс.

В качестве главной цели вопрос восстановления природного качества вод объектов второй категории решается на региональном уровне в границах бассейнов и административных образований. Все нормативы устанавливаются на критерии

сравнительной оценки качества вод, учитывая геоэкологические процессы, в т.ч. техногенные, происходящие на водосборах [20].

Одним из таких критериев может являться модуль трансформации загрязняющих веществ. Методология восстановления качества вод поверхностных водных объектов осуществляется поэтапно. Вначале производят оценку существующего состояния, затем определяют ориентировочный уровень улучшения качества вод, разрабатывают программу водоохранных мероприятий, определяют срок реализации программы. При определении ориентировочного уровня улучшения качества вод и разработке программ водоохранных мероприятий необходимо осуществить прогнозирование качественного состава водных объектов [20].

Водное законодательства России, принятое в 2006 г. является главным документом в управлении качеством природных вод [4]. В настоящее время в завершающей фазе находится документ «О питьевой воде и питьевом водоснабжении РФ» [1].

В России основной единицей управления и охраны водных объектов является бассейновый округ. Для каждого речного бассейна, состоящего из речных бассейнов и подземных вод, связанных с ним, разработаны Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) [8].

С методической точки зрения управление водными ресурсами РФ осуществляется через комплексный анализ регионально — бассейновых систем, экологическое и экономическое прогнозирование развития регионов, составление планов по комплексному развитию водохозяйственных систем и охране вод. основополагающими документами охраны и управления водными ресурсами в РФ являются: Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.; Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 г.; Основы государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 г.; Водная стратегия РФ до 2020 г.; Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»; указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, решения министерств и ведомств, Госстандарт, технические условия, методики, инструкции, рекомендации и ряд Международных документов 1992–2000 гг. [10]. В числе Международных документов наиболее значимыми являются протоколы: Конвенция о водно-болотных угодьях [18] и Конвенция европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер [3].

В связи с величиной территориальных участков, сложной гидрологической сетью и разнообразными формами водного хозяйства, в управлении водными ресурсами России наблюдается ряд особенностей. Так управлением водными ресурсами России занимается более десяти министерств и ведомств, водоемкие производства в основном размещены в Центральном, Приволжско-Южном, Северо-Западном и Уральских округах. Территория России на 60% находится в криолитозоне, что сильно затрудняет управление водными ресурсами.

В связи с необходимостью распределения нагрузки водопользования более равномерно, в перечисленных округах рекомендовано внедрение оборотного, повторно-последовательного водоснабжения. Размещение самых водоемких производств разместить в Сибирском и Дальневосточном округах. Перспективные районы для орошаемого земледелия размещать не только в южных районах европейской части РФ, но и на юге Сибири и Приморского края. Рыбное хозяйство поддержать на базе прудового хозяйства в Южном

федеральном округе, пастбищное и индустриальное рыбоводство в низовья реки Волги, в Волгоградской и Астраханской областях, в Центральном и на юге Уральского и Сибирского федерального округов [5].

К комплексным проблемам управления относятся расточительность водопользования, несоответствие качества воды стандартным нормам, высокий материальный ущерб от паводков, подтоплений, заболачивания. К тяжело решаемой проблеме относится снижение инвестирования водного хозяйства, т.к. водный фонд находится на 100% в государственном фонде, а водохозяйственный имеет разнообразные формы собственности.

В аналитическом обзоре управления водными ресурсами группой ученых предложены меры для улучшения качества природных вод РФ [6].

В РФ применяется трудно реализуемый на практике принцип нормативного подхода допустимых сбросов (НДС), используя который загрязненность вод и донных осадков к 2020 году уменьшить невозможно. Кроме того отсутствует система оценки фонового состояния водохозяйственных объектов, ее зависимости от природных условий и принципа приоритетности загрязняющих веществ.

В мировой практике методами управления качеством воды являются: изменение графиков пропусков основной водной массы в нижний бьеф гидроузла и сбросов загрязненных вод, аэрация воды, отвод гипolimниальных вод, осаждение фосфора, снижение концентрации биомассы фитопланктона или макрофитов, затенение водной поверхности, аэрация донных отложений либо их удаление или экранирование, дестратификация измененного состояния распределения плотности воды по вертикали, устройство предводохранилищ.

Управление водными ресурсами в ЕС осуществляется в основном по Директиве Европейского Парламента и Совета ЕС №2000/60/ЕС «Водная Рамочная Директива (ВРД ЕС) от 2000 г.», провозгласившая экосистемный подход к управлению водными ресурсами.

Основопологающим принципом улучшения качества воды в ЕС является внедрение наилучших доступных технологий, показавших заметную эффективность.

В мировом сообществе существуют положительные примеры сближения законодательств между странами в области управления водными ресурсами. Схемы бассейнов трансграничных рек РФ разрабатываются в соответствии с международными договорами, межправительственными соглашениями и утверждаются Правительством РФ [20].

У России имеются смежные и транснациональные водные объекты с Китаем, Украиной, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей [1]. Например, на территории республики Беларусь находится пять крупных речных трансграничных бассейнов. К ним относятся бассейны рек: Западной Двины, Днепра, Припяти, Западного Буга и Немана, которые входят в состав РФ, Беларуси, Латвии, Украины, Польши и Литвы.

Страны, не являющиеся членами ЕС ведут работу по постепенному сближению законодательства с европейскими, учитывающие трансграничные аспекты и подходы соседних стран Евросоюза в сфере управления водными ресурсами и охраны окружающей среды []. Основной целью проекта сближения законодательных актов Республики Беларусь и ЕС является подготовка перечня изменений и дополнений Водного кодекса, позволяющих учесть оценку качества поверхностных вод [9].

На территории Молдова находится два речных бассейна (Днестр и Прут), граничащих с Украиной и Румынией. Присвоение целевых классов воды и разработка мероприятий по их достижению осуществлены в рамках двухсторонних соглашений. Действующая в Молдове до 2003 г. система стандартов качества поверхностных вод (СКПВ) охватывала сотни загрязняющих веществ с предписанными низкими концентрациями. В результате осуществления проекта «Организация экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР), участниками которого стали 30 стран (в основном ЕС), в Молдове реформируется управление качеством природных вод. Число параметров загрязнения воды снизилось до 77 с условием более полного учета мониторинговых рычагов. Процесс планирования качества вод проведен поэтапно. В конце шестилетнего планового периода запланировано достижение целевого класса водопользования [7, 12].

Таким образом, необходим переход водопользования к современным методам управления. В настоящее время Россия в вопросе управления качеством природных вод стремится к тесной кооперации с Европейским Союзом.

Эффективность и устойчивость экологической безопасности, в том числе здравоохранения, в мире возможна в сотрудничестве России со всеми странами, поскольку только все участвующие стороны могут принимать наиболее успешные решения в связи с последствиями трансграничных и глобальных проблем.

В рамках ЕС и РФ планируется возведение очистных сооружений, создание замкнутых циклов переработки в химической и целлюлозной промышленности.

Список литературы

1. Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права. М.: Издательство Юрайт, 2019. 498 с.
2. Гусев А. А. Современная экологическая политика. М.: Издательство ИЕ РАН, 2008. 222 с.
3. Данилов-Данильян В. И., Пряжинская В. Г., Веницианов Е. В., Ярошевский Д. М., Покидышева И. В., Бедная Р. И. Аналитический обзор «Управление водными ресурсами в Российской Федерации» // Местное устойчивое развитие. 2011. №4.
4. Елефтерия К., Джесика Г.У., Лейпбранд А. Сближение с водной политикой Европейского Союза (ЕС) // Краткий путеводитель стран-партнеров по Европейской политике добрососедства, и России. Европейское сообщество. 2008. 30 с.
5. Журминская О. Среда обитания как объект для испытаний новой системы экологических стандартов качества в Молдове // Станция биологической очистки муниципии Кишинэу. 2008. URL: <https://goo.gl/Q53BX6> (дата обращения: 10.11.18).
6. Казина А., Сенова О., Гретчина Е., Успенская Е. Реки и Балтика. Экосистемный подход к интегрированному управлению водными ресурсами общественности. Coalition Clean Baltic, ООО «Экоцентр», 2018. 12 с.
7. Концепция сближения законодательства Республики Беларуси и Европейского Союза в области управления водными ресурсами, учитывая оценку качества поверхностных вод. Минск 2012. URL: <https://goo.gl/6j3z2R> (дата обращения: 10.11.2018)
8. Лебедь И. Г. Экологическое измерение международной безопасности (на примере сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза в к. XX - нач. XXI вв.) //

Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. XV междунар. науч.-практ. конф. № 15. Новосибирск: СибАК, 2012.

9. Лукашевич О. Д. Качество природных и питьевой вод как экологическая, социальная, экономическая, технико-технологическая проблема. Томск. ТГА-СУ. URL: <https://goo.gl/kaQmVu> (дата обращения: 10.11.2018).

10. Регулирование качества поверхностных вод в Молдове: политика реализации реформы. URL: <https://goo.gl/YVZXVU> (дата обращения: 10.11.18).

11. Садчиков А. П. Кудряшов М. А. Гидробиология: прибрежно-водная растительность. М.: Издательство Юрайт, 2018. 241 с.

12. Скоробогатова О. Н., Семочкина М. А. Европейский опыт сохранения качества питьевых вод // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 41-47.

13. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местобитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция) (Convention on Wetlands of International Importance as Wildlife Habitats). Рамсар. 1971. URL: <https://goo.gl/FDхеер> (дата обращения: 10.11.18)

14. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE // Разработка и реализация авторских образовательных программ материалы научно-методического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. С. 112-114.

15. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.

16. Постникова В. В., Погоньшева И. А., Сторчак Т. В. Исследования, проведенные в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, связанные с влиянием тяжелых металлов на организм человека // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 33-40

17. Сторчак Т. В., Погоньшева И. А., Рябуха А. В., Аришев А. И. Некоторые аспекты системы требований к качеству поверхностных вод и мониторингу водных объектов в странах Евросоюза // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 53-56

18. Черкасов М. Н. Сотрудничество стран Европы и России в области высоких технологий // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сборник статей по материалам XXXIII междунар. Научно-практической конференции № 1(33). Новосибирск: СибАК, 2014.

19. Шарапов Н. Н. Совершенствование методологии восстановления качества поверхностных вод природных водных объектов на уровне субъекта федерации (на примере Забайкальского края): автореф. дис....докт. техн. наук. Чита, 2010. 32 с.

20. Шкарубо А. Д., Лихачева О. В., Киреев В. В. Опыт ЕС по управлению природными ресурсами – научно-исследовательский и образовательный аспект. Псковский государственный университет 2014. С. 43-47. URL: <https://goo.gl/4BaPZe> (дата обращения: 10.11.18).

References

1. Bogolyubov, S. A. (2019). Aktual'nye problemy ekologicheskogo prava. Moscow. Izdatel'stvo Yurait, 498. (in Russian).
2. Gusev, A. A. (2008). Sovremennaya ekologicheskaya politika. Moscow. Izdatel'stvo IE RAN, 222. (in Russian).
3. Danilov-Danilyan, V. I., Pryazhinskaya, V. G., & Venetsianov, E. V. (2011). Analytical review: water resources management in the Russian Federation. *Mestnoe ustoychivoe razvitie*, (4). (in Russian).
4. Elefteriya, K., Dzhesika, G. U., & Leipprand A. (2008). Sblizhenie s vodnoi politikoi Evropeiskogo Soyuz (ES). In *Kratkii putevoditel' stran-partnerov po Evropeiskoi politike dobrososedstva, i Rossii. Evropeiskoe soobshchestvo*. 30. (in Russian).
5. Zhurminskaya, O. (2008). Sreda obitaniya kak ob'ekt dlya ispytaniy novoi sistemy ekologicheskikh standartov kachestva v Moldove. In *Stantsiya biologicheskoi ochistki munitsipii Kishchineu*. URL: <https://goo.gl/Q53BX6> (data obrashcheniya: 10.11.18).
6. Kazina, A., Senova, O., Gretchina, E., & Uspenskaya, E. (2018). Reki i Baltika. Ekosistemnyi podkhod k integrirovannomu upravleniyu vodnymi resursami obshchestvennosti. Coalition Clean Baltic, OOO Ekotsentrum, 12.
7. Kontseptsiya sblizheniya zakonodatel'stva Respubliki Belarusi i Evropeiskogo Soyuz v oblasti upravleniya vodnymi resursami, uchityvaya otsenku kachestva poverkhnostnykh vod. Minsk 2012. URL: <https://goo.gl/6j3z2R> (data obrashcheniya: 10.11.2018)
8. Lebed', I. G. (2012). Ekologicheskoe izmerenie mezhdunarodnoi bezopasnosti (na primere sotrudnichestva Rossiiskoi Federatsii i Evropeiskogo Soyuz v k. KhKh - nach. KhKhI vv.). Aktual'nye voprosy obshchestvennykh nauk: sotsiologiya, politologiya, filosofiya, istoriya: sb. st. po mater. XV mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (15). Novosibirsk: SibAK.
9. Lukashevich, O. D. Kachestvo prirodnikh i pit'evoy vod kak ekologicheskaya, sotsial'naya, ekonomicheskaya, tekhniko-tekhnologicheskaya problema. Tomsk. TGA-SU. URL: <https://goo.gl/kaQmBu> (data obrashcheniya: 10.11.2018).
10. Regulirovanie kachestva poverkhnostnykh vod v Moldove: politika realizatsii reformy. URL: <https://goo.gl/YVZXVU> (data obrashcheniya: 10.11.18).
11. Sadchikov, A. P., & Kudryashov, M. A. (2018). Gidrobotanika: pribrezhno-vodnaya rastitel'nost'. Moscow. Izdatel'stvo Yurait, 241. (in Russian).
12. Skorobogatova, O. N., & Semochkina, M. A. (2018). European experience of maintaining quality of drinking water. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminar. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika*, 41-47. (in Russian).
13. Konventsiya o vodno-bolotnykh ugod'yakh, imeyushchikh mezhdunarodnoe znachenie, glavnyim obrazom, v kachestve mestoobitaniy vodoplavayushchikh ptits (Ramsarskaya konventsiya) (Convention on Wetlands of International Importance as Wildlife Habitats). Ramsar. 1971. URL: <https://goo.gl/FDxep> (data obrashcheniya: 10.11.18).

14. Pogonysheva, I. A., & Pogonyshch, D. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. In *Razrabotka i realizatsiya avtorskikh obrazovatel'nykh programm: materialy nauchno–metodicheskogo seminara (12–16 marta 2017 g.)*. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 112-114. (in Russian).

15. Pogonysheva, I. A., Pogonyshch, D. A., & Yakubova, L.A. (2017). Environment-human-social policy (experience of the European Union). *Environment-human-social policy (experience of the European Union)* (p. 62). Nizhnevartovsk. Izdatelskii tsentr Nauka i praktika. (in Russian).

16. Postnikova, V. V., Pogonysheva, I. A., & Storchak, T. V. Studies in the European region of the World Health Organization related to the impact of heavy metals on the human organism. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara*. Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 33-40. (in Russian).

17. Storchak, T. V., Pogonysheva, I. A., Ryabukha, A. V., & Arishev, A. I. (2018). Certain requirements to surface water quality and monitoring of water bodies in the EU. *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara*. Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 53-56. (in Russian).

18. Cherkasov, M. N. (2014). Sotrudnichestvo stran Evropy i Rossii v oblasti vysokikh tekhnologii. In *Ekonomika i sovremennyyi menedzhment: teoriya i praktika: sbornik statei po materialam XXXIII mezhdunar. Nauchno-prakticheskoi konferentsii*. 1(33). Novosibirsk: SibAK. (in Russian).

19. Sharapov, N. N. (2010). Sovershenstvovanie metodologii vosstanovleniya kachestva poverkhnostnykh vod prirodnykh vodnykh ob"ektov na urovne sub"ekta federatsii (na primere Zabaikal'skogo kraja): avtoref. dis....dokt. tekhn. nauk. Chita, 32. (in Russian).

20. Shkarubo, A. D., Likhacheva, O. V., & Kireev, V. V. Opyt ES po upravleniyu prirodnymi resursami–nauchno-issledovatel'skii i obrazovatel'nyi aspekt. Pskovskii goudarstvennyi universitet 2014. S. 43-47. URL: <https://goo.gl/4BaPZe> (data obrashcheniya: 10.11.18).

Ссылка для цитирования:

Скоробогатова О. Н., Ашурова З. М. Опыт России и евросоюза в управлении качеством природных вод // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартговск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 69-77.

Cite as (APA):

Skorobogatova, O. N., & Ashurova, Z. M. (2018). Russian and European Union experience in natural water quality management. In: *Interaction of environment and human health: experience of the European Union*. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 69-77. (in Russian).

